

УДК 633.511

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВОЛОКНА НОВОГО СОРТА СП-206 ПРИ ЗАГУЩЕНИИ

Х. Эгамов к.с.х.н., старший научный сотрудник Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и технологии выращивания Андижанской научно-опытной станции

И.Абдурахмонов д.с.х.н., директор, Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и технологии выращивания Андижанской научно-опытной станции.

Ш.Бахрамов Зам директор, Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и технологии выращивания Андижанской научно-опытной станции

С.Эргашботиров Студент. Андижанский селского хозяйства и агротехнологический институт

***Аннотация.** В опыте приведены данные, полученные за 2020-2022 гг. Сорт СП – 206 испытывался на междурядье в 90 см при густоте 110, 138, 165 тыс. растений на га. Установлено, что с повышением густоты, у нового сорта увеличивается продуктивность при сохранении хороших технологических свойств волокна.*

***Ключевые слова:** СП-206, качество, волокно, сорт, симподия, технология, густота, загущение, урожай.*

Селекционная работа и испытание перспективных сортов в Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и технологии выращивания Андижанской научно-опытной станции хлопка проводились при междурядье хлопчатника 90 см. В зависимости от зон густота стояния растений на широкорядных посевах значительно колеблется.

Продуктивность и технологические свойства волокна в зависимости от условий среды могут быть подвержены изменчивости.

Изучение влияния различной густоты на широкорядных посевах на изменчивость продуктивности и технологические свойства волокна у новых сортов

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

хлопчатника может явиться важным условием при окончательной оценке их перспективности [1, с. 69-70].

Агротехническим приёмом, который может резко повысить урожайность хлопчатника, является применение загущенных посевов. Использование таких посевов может быть более эффективным в случае выращивания на них более приспособленных сортов [2, с. 50-55].

По многолетним наблюдениям мы предполагали, что приспособленными к повышению густоты хлопчатника могут быть формы неопредельного типа ветвления, отличающиеся слабой облиственностью.

В результате селекционной работы был выведен слабо облиственный сорт хлопчатника, который превосходил стандарт по продуктивности, вилтоустойчивости и качеству волокна.

Сорт СП-206, по данным сортоиспытания, в среднем за два года, был урожайнее сорта Андижан – 35 на 17,5 %. Волокно нового сорта отличалось хорошими показателями IV типа. С целью более объективной оценки, в период прохождения стационарного испытания, сорт рассматривался не только с точки зрения селекционно качественной оценки, но и с точки зрения приспособленности новой формы к повышению густоты. Сорт СП-206 одновременно испытывался на различных густотах стояния на междурядье 90 см.

В сравнении с сортом Андижан-35 были изучены следующие схемы размещения растений и густоты стояния:

1. 90 x 20-2, 110 тыс. растений на га.
2. 90 x 16-2, 138 тыс. растений на га.
3. 90 x 10-1,2, 165 тыс. растений на га.

В течение 2020-2022 гг. в опыте была выдержана густота стояния растений близкая к теоретической. Опыт проводился в трёхкратной повторности, делянки четырех рядковые по 108 м². Годовая норма N 250, P 150 и калия 100 кг/га. Схема полива 1-3-1.

Исследования показали, что при оптимальном для сорта Андижан-35 поливном режиме, сорт имел некоторый забег по высоте главного стебля и количеству настоящих листьев в начальный период вегетации, а в дальнейшем в росте и развитии растений сохранился. Несмотря на более высокий рост главного стебля в зависимости от варианта опыта (10-15 см) сорт СП-206 благодаря слабой

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

облиственности больше накопил плодэлементов и в конце вегетации лучше сохранил урожай более ценного по качеству хлопка (таблица-1).

Таблица-1.

Продуктивность сорта СП-206 по годам исследований (ц/га) в сравнении и со стандартом.

Варианты опыта	2020 г	2021 г	2022 г
90 x 20-2	41,0	43,8	48,1
	38,2	40,1	39,4
90 x 16-2	45,6	47,9	46,3
	41,1	43,2	42,5
90 x 10- 1- 2	48,8	49,1	48,5
	44,2	45,2	44,6

В числителе показатели урожая хлопка сорта СП-206 а знаменателе Андижон -35. Как видно, сорт СП–206 подтвердил в опыте свою потенциальную продуктивность. И с повышением густоты стояния у него также отмечается увеличение урожая хлопка.

Изучение качества волокна показывает, что волокно нового сорта не подвержено ухудшению в зависимости от места расположения коробочек в пределах изменчивости под влиянием повышения густоты (таблица-2).

Таблица-2.

Показатели качества волокна сорта СП-206

Густота стояния растений	3 – симподий			6 – симподий			9 – симподий		
	Метрический номер	Крепость волокна,	Разрывная длина волокна,	Метрический	Крепость волокна,	Разрывная длина волокна,	Метрический номер	Крепость волокна,	Разрывная длина волокна,

ий, тыс/га		г/сил а	г.с./те кс	номе р	г/сил а	г.с./те кс		а, г/сила.	г.с./те кс
110	5710	4,9	28,0	5760	4,9	28,2	5850	4,7	27,5
138	5780	4,8	27,7	5760	4,8	27,6	5800	4,8	27,8
165	5810	4,9	27,9	5830	4,8	28,0	5860	4,7	27,6

В зависимости от места расположения коробочек в пределах куста хлопчатника также не наблюдается резких отклонений показателей качества волокна.

Можно предположить, что и при расширении площади нового сорта в различных зонах следует ожидать сохранения положительных качеств волокна, отвечающих требованиям легкой промышленности. Проведение этих исследований дало возможность подтвердить перспективность нового сорта и впервые в практике селекции при передаче нового сорта в Госсортосеть в разделе агротехнические особенности указать, что при его испытании на сортоучастках и в производстве нужно иметь более повышенную (на 25-35 %) густоту стояния растений, чем для стандартного сорта Андижан–35.

Список литературы.

1. Х. Эгамов, С. Расулов, Ф. Мирахмедов и др. Создание сортов, приспособленных для загущённых посевов Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием биооброзование и рациональное использование природных ресурсов. – Махачкала, 2013. – 69-70 с.
2. Е.Г. Гаврилов Наследование крупности коробочек и длина волокна при отдаленной гибридизации. Материалы конференции молодых ученых Узбекистана по сельскому хозяйству (Генетика, биохимия, селекция, семеноводство с/х культур). -1977.-С. 56-55

